

SHAYBONIYLAR TOMONIDAN SAMARQANDNI OLINISHI

Mamarajabov Bexruz Baxrom o'g'li

Oriental universiteti Tarix fakulteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Temuriylar davlatining zaiflashuvi ularning hukmronligining tugatilishi bilan yakunlandi. Muhammad Shayboniyxonning ularning qo'shini tarkibida bo'lishi Movarounnahr va Xuroson qal'alarini tez va oson egallanishi natijasi edi. Shayboniyxon deyarli ko'p qal'alar tuzilishini zaif va ustun jihatlarini yaxshi bilgan. Ayniqsa, Buxoro bekorga jangsiz taslim bo'lmagandir. Biz hozir Shayboniyxonning Samarqandni egallash tarixini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: Muhammad Shayboniyxon, Sultonali Mirzo, Samarqand, Buxoro, Dabusiya, Muhammad Mazid Tarxon, Sulton Ali Mirzo, Zuhrabegi og'o.

Muhammad Shayboniyxon O'zbek xonligi asoschisi Abulxayrxonning nevarasi hisoblanib, jangda orttirgan tajribasi va mohir sarkardalik qobiliyatlari Movarounnahr amirlarini e'tiboriga tushishiga sabab bo'lgan edi. O'zbek davlatini qayta shakllantirish uchun Shayboniyxon bir vaqtlar bobosiga xiyonat qilgan Burka Sultonni tor-mor qiladi [1]. Bu o'z navbatida Shayboniyg'a Qipchoq tuproqlarida unga qarshi chiqadigan yirik kuchni supurib tashlashi va dasht tuproqlarida erkin bo'lishini ta'minlardi.

Muhammad Shayboniyxon Dashti Qipchoq bilan chegaralanib qolish falokat bilan tugashini sezganmi yoki Temuriylar o'rtasidagi taxt uchun kurashlarda ularni zaiflashganini payqagan holatdami, u Movarounnahr yerlariga ko'z tikadi. U bo'lib turgan barcha siyosiy voqealarni tushunib turar va qulay fursatni kutardi. Bu oralig'gacha kuch yig'ish ayni kerakli payt bo'lib, Buxoro va Qorako'lni suyurg'ol sifatida olgan Amir Abdul Ali Tarxon xizmatiga o'tgan [2].

Agar shoh bo'lmoq istasang ikki qanot kerak. Biri amirlar bu seni kuchliroq qiladi. Ikkinchisi esa ta'lim va din. Shayboniyxon ham bu oltin qoidalarni esdan chiqarmagan, misol uchun u "Shariat arkonlariga zid bo'lgan barcha narsalarda

kengash chaqirmagan”.

XV-asrning 80-90 yillarida Sirdaryo etaklaridagi Sig‘noq, Arquq, O‘zgan, Xorazm yerlaridagi Vazir, Tirsak va Adoq qal’alarini qo‘lga kiritib yoki berib qo‘ygan [3]. Lekin unda yaxshigina shakllanib borayotgan o‘zbek qo‘shini va juda yaxshi jang taktikasi — to‘lg‘ama jang uslubiga ega edi. Sulton Maxmud Mirzo o‘g‘illari o‘rtasidagi keskin kurashni eshitgan Shayboniyxon tezlik bilan Samarqand qamali uchun chiqdi. Uch kun davomida azim shahar Samarqandni qamal qildi. U dastlab Shahzoda darvozasidan, so‘ngra Chahorroha darvozasidan hujum uyushtirib turdi. Jang uslubi quyidagicha edi: dastlab Shayboniyxonning kichik harbiy guruhlar bilan hujum uyushtiradi. Shahar mudofaasini qo‘riqlovchi askarlar va ko‘ngillar qarshilik ko‘rsatadi. Bu qarshilikdan go‘yoki sarosimaga tushgan o‘zbek qo‘shini chekinadi va mudofaachilar ularning ortidan quvadi. Ma‘lum bir nuqtaga qo‘yilgan pistirmada mudofaachilar kutib olinadi va yo‘q qilinardi [4]. Afsuski, Shayboniyxon istagan narsa yuz bermadi. Sultonali Mirzo Shayboniyxon ortidan quvib ketmadi.

Shayboniyxon bu reja bilan Sultonali Mirzoni yo‘q qilib, umidsizlikka tushgan Samarqandni oson bosib olishni ko‘zlagan bo‘lishi mumkin. Nima bo‘lganda ham Samarqand kuchli mudofaa devorlariga ega, yillab qilinadigan qamalga dosh bera olardi. Muhammad Shayboniyxon ham buni yaxshi anglar va Samarqandga qilinajak barcha yordamni uzib qo‘yish muhim deb bilardi.

Muhammad Solih elchi bo‘lib kelib, Shayboniyxonni Buxoro tomonidan kelayotgan o‘n ming qo‘shindan ogohlantiradi. Buni eshitgan Shayboniyxon qamalni to‘xtatib, Buxoro tomon yuzlanadi. Dabusiya qal’asi tashqarisida bo‘lib o‘tgan jangda Shayboniyxon g‘alabasi bilan yakunlandi. Muhammad Boqi Tarxon boshliq Buxoroliklar Dabusiya qal’asida boshpana topdi. Shayboniyxon fursatni boy bermay, tezlik bilan Buxoroga qo‘shin tortdi. Uch kunlik qamaldan so‘ng shundoq ham katta qo‘shinidan ayrilgan Buxoro Mavlono Muhammad Xorazmiy boshchiligida itoat etishlarini bildirdi. Muhammad Solihni Buxoroga tayin etgach, Samarqand sari yuzlandi [5].

Lekin shu yerda bir tushunmovchilik bor: Buxoro bosib olingach, Shayboniyxon Buxoroni ukasi Maxmud Sultonga berganligini va o'ziga bo'sinmagan Buxoro zodagonlarini yo'q qilgan, mol-mulki talanganligini yozgan. Demak, asarlarda sal pal kelishmovchiliklar mavjud [6]. Endi vaziyat butunlay o'zgardi, Samarqand yordamga kelishi mumkin bo'lgan deyarli eng kuchli tirgak Buxorodan ayrilgan. Sultonali yana qal'a mudofaasiga shaylanishga majbur edi. Shu asnoda Samarqandda fitnalar tarqala boshladi. Muhammad Mazid Tarxon, Amir Qul Muhammad va Amir Pir Muhammadlar fitna yo'lidan ketdi. Misol uchun, Mazid Tarxon boshqa shahzoda bilan Samarqand taxtini olmoqchi bo'ldi va Boburga xat yozib, Samarqandni bosib olishga chaqirdi. Samarqand taxtini olishga yordam berishini aytib, uni oldiga chaqiradi [7].

Endi biroz chuqur masalani anglab yetish kerak. Samarqandda Muhammad Mazid Tarxonning obro'si juda baland edi. O'zining shahzodasi ham bor bo'lib, nima uchun Sulton Ali o'rniga Boburni olib kelmoqchi bo'lgan? Balki u Sulton Alini Shayboniyxon bilan birga-bir jang qilmayotganidan norozidir, yoki tarixda ko'pchilikka ayon bo'lgan qo'g'irchoq hukmdorlarni yaratib, o'zi yashirin soyada hokimyatni qo'lga olmoqchi bo'lganmi. Nima bo'lgan taqdirda ham Bobur Taxta Qorachaga qo'shini bilan yetib kelgan Samarqand uchun kurashish niyatida edi. Bobur o'z asarida Mazid Tarxon va Sulton Ali munosabatlarini buzilishiga buni sabab qilib keltiradi: "Tarxonlar yirik amaldorlar va hokimyat vakillarini o'zlaridan qo'yar, o'zlarini nihoyatda erkin tutardi. Amalda Sulton Ali ham davlatni o'zi boshqarishni istar, o'zi suyana oladigan elitaga ega bo'lishni hohlardi, bunday holatga sabr qilib bo'lmaydi."

Demak qo'g'irchoq podshoh varianti oldinga chiqadi. Bobur bu asarida Sulton Ali ham aqlli yigit ekanligini yozgan, demak tushunsa bo'ladi: Bobur Samarqand taxtiga o'tirsa ham Tarxonlar qo'lida qo'g'irchoq bo'lishni istamasdi [8]. Sulton Ali ham Boburdan cho'chir, chunki Samarqand ziyolisi Qutbiddin Muhammad Yahyo bilan Boburning munosabatlari juda yaxshi bo'lgan. Sulton Ali ayni Boburga Samarqand darvozasini Qutbiddin Muhammad Yahyo ochib

berishidan xavfsirardi va shubhalanardi [9]. Ayni mazkur tashvishlar Samarqandni borgan sari yemirardi. Shayboniyxon Samarqandni yana qamal qila boshladi. Bu paytda Bobur va Muhammad Mazid Tarxon Kesh qal'asida edi [10].

Shu yerda savol tug'iladi: agar Samarqandni egallash niyatida bo'lgan Bobur o'zi birinchi qamal qilmagan bo'lsa, Shayboniyxondan ehtiyotkor bo'lish kerak deb hisoblaganmi?

Shundoq ham Samarqand ishqida yonayotgan devorlari orasidan bir teshikka zor bo'lib turgan Shayboniyxonga sirli noma keladi. Xat Sulton Ali Mirzo onasi Zuhrabegi og'odan bo'lib, asli kelib chiqishi qipchoqlik edi. U Shayboniyxonga agar meni xotinlikka olsang va Sulton Alini seni huzuringga yuboraman, Samarqandni egallagandan so'ng boshqa shaharlarni zabt etsang, Samarqand hokimiyatini Sulton Ali Mirzoga topshirishini shart qilib qo'yadi. Shunda Samarqand darvozasini ochishga o'g'lini ko'ndirishiga so'z beradi [11]. Bu Shayboniyxonga moydek yoqdi. U bu xatga javoban "O'ldim kuydim" deb she'rlar jo'natgani ma'lumdir.

Sulton Ali Mirzoni ko'ndirish uchun Zuhrabegi og'o ko'p urinadi [12] va ba'zi manbalarda Amir Xovand [13] bilan sirli uchrashuvlarda qatnashgani aytiladi. Demak Amir Xovand Zuhrabegi og'o bilan munosabatlari yaxshi bo'lgan. Amir Xovand Sulton Aliga onasining istaklarini bildirib turgan.

Bu o'z navbatida Qutbiddin Muhammad Yahyoni jaxlini chiqargan, Sulton Alini Samarqand qal'asidan tashqarisiga chiqarmaslikka harakat qilardi. Ammo Sulton Ali Chahorroha darvozasini ochtirib, Shayboniyxon huzuriga bordi. Shayboniyxon ham uni izzat-ikrom bilan kutib olgani va o'g'li Muhammad Temur Sulton chodiri yaqiniga chodir tiklanishi bu o'ziga xos hurmat belgisi edi [14]. Noiloj qolgan Muhammad Yahyo va Samarqand ziyolilari Muhammad Shayboniyxonni kutib oldilar. Ammo Samarqandda Shayboniyxonga kelgan xabarlarda Jon Aliboy va Sulton Ali birgalikda fitna tayyorlayotgani ayon qilinadi. Bundan jazavaga tushgan Shayboniyxon Sulton Ali va Jon Aliboyni qatl ettirdi. Shu bilan Samarqand makr va xiyla yo'li bilan olindi [15]. Bundan tashqari

Qutbiddin Muhammad Yahyoga haj uchun ruhsat berilib, ikki o'g'li hamrohligida jo'natildi. Ammo Shayboniyxon tomonidan jo'natilgan o'zbek jangchilari ularni o'ldiradi [16]. Bobur o'zining asarida voqeani bayon qildi; uning aytishicha, Sulton Ali rostdan ham Chahorroha darvozasidan Shayboniyni kutib olgani, bundan ming afsuslar chekkani yozilgan. Oradan besh-olti kun o'tib o'ldirilgani, "xotin so'zidan hech yaxshilik chiqmasligi" bayon qilingan edi [17].

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Sulton Alining bunday ayanchli qismati, onasining ahmoqligi tufayli o'ldirilgani tariximizning eng qiyin voqealaridan biri bo'ldi. Nima bo'lganda ham ba'zi joylarni oqlash mumkin. Xalq Shayboniyxon hokimiyatiga qarshi emas edi, chunki ular Temuriy sultonlar jangiidan charchagan ahvolda edi. Zuhrabegi og'o avvalo nimani ko'zlagan? Davlatni tayanchi bo'lgan Tarxonlar endi ularga yordam bermas, Samarqandda ham ma'lum bir hokimiyatga ega bo'lmagan Sulton Aliga yordam berishni ko'zlagandi. Ona baribir ona deyishadi. Lekin tarix shundan iboratki, undan faqat xulosa chiqarish kerak. U hech qachon ortga qaytmaydi. Dushmanga eshikni ochib berish doimo yomonlik bilan tugagan, bunday holatlarga yana bir dalil. Tarix bu tarbiyalovchi kuch, faqat uning zarbasi qattiq uriladi, xulosa qilganlar kuchli bo'ladi, saboq chiqarmaganlar doimo qaram bo'lib qolib ketadi.

Adabiyotlar

1. Ziyodulla Muqimov, Shayboniylar davlati va huquqi, Toshkent, "Adolat", 2007, 35-b
2. Ziyodulla Muqimov, Shayboniylar davlati va huquqi, Toshkent, "Adolat", 2007, 35-b
3. Ziyodulla Muqimov, Shayboniylar davlati va huquqi, Toshkent, "Adolat", 2007, 36-b
4. Xondamir, Habib us-siyar fi axbor afrod ul-bashar, Toshkent, «O'ZBEKISTON» HMIY,2013, 966-b
5. Xondamir, Habib us-siyar fi axbor afrod ul-bashar, Toshkent, «O'ZBEKISTON» HMIY,2013, 967-b

6. Muhammadyor ibn Arab Qatag'on, Musaxxir al-bilod, Toshkent, "Yangi asr avlodi", 2009, 68-b
 7. Muhammadyor ibn Arab Qatag'on, Musaxxir al-bilod, Toshkent, "Yangi asr avlodi", 2009, 68-b
 8. Z. M. Bobur, Boburnoma, Toshkent: Yangi asr avlodi, 2015, 126-b
 9. Muhammadyor ibn Arab Qatag'on, Musaxxir al-bilod, Toshkent, "Yangi asr avlodi", 2009, 69-b
 10. Muhammadyor ibn Arab Qatag'on, Musaxxir al-bilod, Toshkent, "Yangi asr avlodi", 2009, 69-b
 11. Xondamir, Habib us-siyar fi axbor afrod ul-bashar, Toshkent, «O'ZBEKISTON» HMIYU, 2013, 968-b
 12. Xondamir, Habib us-siyar fi axbor afrod ul-bashar, Toshkent, «O'ZBEKISTON» HMIYU, 2013, 969-b
 13. Muhammadyor ibn Arab Qatag'on, Musaxxir al-bilod, Toshkent, "Yangi asr avlodi", 2009, 70-b
 14. Muhammadyor ibn Arab Qatag'on, Musaxxir al-bilod, Toshkent, "Yangi asr avlodi", 2009, 71-b
 15. Muhammadyor ibn Arab Qatag'on, Musaxxir al-bilod, Toshkent, "Yangi asr avlodi", 2009, 73b
 16. Xondamir, Habib us-siyar fi axbor afrod ul-bashar, Toshkent, «O'ZBEKISTON» HMIYU, 2013, 973-976-b
- Z. M. Bobur, Boburnoma, Toshkent: Yangi asr avlodi, 2015, 132-b

